

TEORIA, PRÁTICA E PRAZER NO ENSINO DE LITERATURA NO BRASIL: UM EQUILÍBRIO INALCANÇÁVEL?

Johnny Glaydson dos Santos Tavares⁵³⁶

Resumo: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o ensino de literatura no Brasil frente aos desequilíbrios constantes evidenciados nos discursos, nas práticas e nas abordagens. Nossa reflexão buscou focar no público do ensino básico, precisamente no ensino fundamental II, conseqüentemente, por se tratar de uma discussão que sobressai o campo teórico e contempla o campo pedagógico, realizamos diálogos entre teóricos nacionais que versam sobre teoria da literatura, como Candido (1977), documentos normativos direcionados ao público analisado, como a BNCC (2018), e teóricos que levantam questões pedagógicas diante desse documento normativo, como Amorim e Souto (2020). Através da abordagem estabelecida (um estudo qualitativo exploratório), obtemos como resultado a noção que é preciso um vislumbre dos desequilíbrios para que possamos estabelecer ações que busquem agir dentro deles, considerando contextos, vivências e realidades distintas no Brasil.

Palavras-chave: literatura; ensino fundamental brasileiro; desequilíbrio.

Introdução

Inicialmente, gostaria de falar um pouco sobre “balanças de medição” – Calma, não falaremos sobre física precisamente, mas sim de literatura, só me permita antes propor uma analogia. As balanças fazem parte da história da humanidade desde a antiguidade, e com elas, as necessidades de enxergar os equilíbrios e desequilíbrios dos mais diferentes tipos de massa. O funcionamento das balanças, geralmente, aponta para um mesmo simples propósito: mostrar que um objeto A (com, por exemplo, massa de 10 kg) tem o mesmo peso/medição de um objeto B (com massa também de 10 kg), assim como, mostrar que o objeto A (com massa de 10 kg) tem o peso/medição diferente de um objeto C (com massa de 15 kg); ou seja, resumem-se, funcionalmente, ao apontamento de equilíbrio ou desequilíbrio. Contudo, salienta-se que em um processo de medição de uma balança, objetos de mesma massa (como no exemplo do objeto A e do objeto B) podem também apresentar um peso/medição diferente, e as justificativas são pautadas no que podemos chamar de “adulteráveis”, em outras palavras, um objeto pode sofrer interferência no valor do seu peso no processo de medição por situações que o adultera, como problema na balança, interferência no objeto diante de temperatura ou de outras partículas, etc.; o que acarretará, por

⁵³⁶ Mestre em Teoria da Literatura pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Professor substituto da UEPB (Universidade Estadual da Paraíba). E-mail: johnnyglaydsonst.ac@gmail.com.

consequente, em resultados questionáveis – Mas afinal, o que as balanças têm a ver com literatura? Simples, não quero destacar os objetos de medição em si, mas sim o que eles apontam: equilíbrios e desequilíbrios; e isso sim tem muito a ver com literatura, principalmente sobre a prática de ensino a sua volta, especialmente no Brasil.

Imaginemos, agora, uma balança que busque medir o peso/valor de importância de certos direcionamentos quando estamos diante do estudo de uma obra literária. Em julgamento prévio, qual direção pesa/vale mais? a) estudar a vida do autor da obra; b) estudar o seu contexto de produção; c) estudar aspectos literários/artísticos e linguísticos contidos nela; ou d) estimular o prazer da leitura diante do seu estudo. Na verdade, há necessidade de um desses direcionamentos possuir um peso/valor maior? É possível um equilíbrio entre essas direções frente à análise literária e frente a seu estudo? Foi descrito anteriormente que um objeto, mesmo possuindo a mesma massa de um outro, pode pesar mais na balança por causa de certos “adulteráveis”. Valendo-se novamente da analogia, os direcionamentos mencionados também são passíveis de adulteração para obterem um peso/valor maior? Se sim, quais seriam essas adulterações e quem são os beneficiados por elas?

Há de admitir que questões/problemáticas como essas, frente ao ensino de literatura no Brasil, não são novas, assim como há de admitir que elas persistem em ser evocadas – e isto é preocupante. Recordo-me quando era um aluno do ensino fundamental, em uma escola pública estadual, e na aula de literatura, quando havia, o direcionamento do professor era resumido em estudar a vida do autor e do contexto de produção da obra; recordo-me também quando estava no ensino médio, dessa vez em uma instituição pública federal, e a aula de literatura seguia um caminho parecido, porém, somado à abordagem de aspectos literários e linguísticos. De todo modo, sempre o juízo de valor impulsionava uma direção específica e, conseqüentemente, desvalorizava outra. No final, tudo dependia do que iria cair na avaliação que seria proposta.

No momento presente, atuando como professor (inclusive com passagens no ensino fundamental e no ensino médio, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas), tenho a oportunidade de analisar tais abordagens sob uma outra ótica, o que me permite, inclusive, interferir de forma mais contundente diante de certas problemáticas; o que, conseqüentemente, guia minhas reflexões a uma síntese ainda mais contundente: os problemas em volta do ensino de literatura no Brasil possuem

“adulteráveis” que alimentam os desequilíbrios constantes dos estudos e das análises literárias.

Tal problemática é colocada frente à percepção que as aulas de literatura no Brasil (e aqui focalizo o meu olhar para o ensino básico, especificamente o contexto do fundamental II) ainda perpassam, em muitos casos, por um tradicionalismo bibliográfico e superficial que, por vezes, favorecem a ênfase da figura do autor acima da linguagem/obra, por outras, favorecem análises de obras que visam apenas um sistema de memorização para provas e processos seletivos, influenciando o estímulo de um saber supérfluo frente à análise literária e uma desvalorização generalizada da literatura que dissipa leitores e seus prazeres.

Ou seja, o desequilíbrio é latente e, como posto, estimulado através de “adulteráveis”. Mas por qual razão? Não há um ponto de equilíbrio benéfico para todas as partes nesse processo de ensino principalmente que incluam a tríade “teoria, prática e prazer”? Refletir sobre as respostas de tais indagações é o objetivo deste escrito.

Teoria, Prática e Prazer: A tríade frente à fruição da Literatura

A necessidade de pensar no diálogo constante entre teoria, prática e prazer no ensino de literatura das escolas brasileiras não parece ser algo propriamente desconhecido na contemporaneidade, ao menos não por parte da teoria/crítica nacional e nem pelos órgãos públicos. Começando por este último, podemos visualizar tal pretensão de consciência no principal documento direcionado aos estudantes brasileiros do ensino básico, isto é, na BNCC - Base Nacional Comum Curricular; documento a ser seguido pelas escolas públicas e privadas brasileiras para a criação dos seus currículos.

Nele, consta que:

[...] no âmbito do Campo artístico-literário, trata-se de possibilitar o contato com as manifestações artísticas em geral, e, de forma particular e especial, com a arte literária e de oferecer as condições para que se possa reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações. Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário, com especial destaque para o desenvolvimento da fruição, de modo a evidenciar a condição estética desse tipo de leitura e de escrita. Para que a função utilitária da literatura – e da arte em geral – possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor – e, portanto, garantir a formação de – um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, de “desvendar” suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura. Para tanto, as habilidades, no que tange à formação literária, envolvem conhecimentos de gêneros narrativos e poéticos que podem ser desenvolvidos em função dessa apreciação e que dizem respeito, no caso da narrativa literária, a seus elementos (espaço, tempo, personagens) (BRASIL, 2018, p. 138).

Diante do fragmento, retirado do tópico que versa sobre a fase dos anos finais do ensino fundamental⁵³⁷, enxerga-se que a BNCC reconhece a necessidade de articular nesta fase um currículo que possibilite contatos com a arte literária e seus aspectos, forme e desenvolva leitores, humanize, transforme e mobilize indivíduos diante da literatura. Enfatizando, sobretudo, a necessidade de tornar os estudantes em leitores fruidores, isto é, leitores que contemplem a questão da fruição da literatura. Portanto, (no discurso) o diálogo entre a tríade teoria, prática e prazer não é só pontuada como importante na formação dos currículos, como também é direcionada a uma questão muito mais ampla: a da fruição.

Mais ampla pois “fruição literária” é tida como um ato de significação singular que envolve complexos aspectos cognitivos, de natureza intelectual, psicológica, afetiva, sensorial, cultural e imaginativa, ou seja, é um modo de produção de sentidos ativo e afirmativo que se constitui na relação dinâmica e constante entre leitor, texto e mediações socioculturais (OBERG, 2007, p.6).

É aqui que emerge um problema no documento, pois a BNCC reconhecer e versar sobre a necessidade do vislumbre da fruição não é o mesmo de agir ativamente para que haja uma aplicabilidade desta efetivamente; no documento em questão, o discurso e a prática não desenvolvem entrosamento e ficam à mercê de uma superficialidade.

Como bem observam Amorim e Souto (2020, p. 111), a BNCC desenvolve uma noção abstrata de fruição e leitor-fruidor ao longo de todo documento, e até quando tenta explicar o que entende por fruição, deixa mais claro ainda as problemáticas em volta de tal entendimento. Segundo a BNCC, a fruição:

refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais (BRASIL, 2018, p.195).

As observações de Amorim e Souto são exatamente sobre o uso do texto literário a partir de critérios estéticos sem que haja explanação sobre o que está sendo

⁵³⁷ Ou seja, do fundamental II (6^a, 7^a, 8^a e 9^a ano) –

fase que focaremos por ser a que contém uma duração de tempo maior e que se encontra no meio de o utras duas fases importantes do ensino básico: educação infantil e ensino médio; além de ser uma fase co mposta por crianças e adolescentes que estão experienciando os primeiros passos reflexivos diante da te oria e da prática, assim como diante das descobertas e administrações dos seus prazeres.

proferindo por “deleite”, “prazer”, “estranhamento” e “abertura para se sensibilizar”, assim como outras acepções, pois, como destacam os autores, não há um esclarecimento “como poderíamos realizar esse exercício em contextos tão amplos e no diálogo com sujeitos tão diversos como os alunos das salas de aulas em todo o território brasileiro” (AMORIM e SOUTO, 2020, p. 112).

Um documento como a BNCC citar um conceito tão complexo e importante sem desenvolvê-lo no mesmo nível de complexidade, sobretudo frente a um contexto tão diversificado como o contexto brasileiro, pode facilitar na construção de um ambiente “desfavorável para a efetivação de um aprendizado que se faça importante na vida dos estudantes, visto que seus componentes curriculares são exaustivos e pouco explícitos para uma leitura que lide com posturas mais ideológicas de letramento”, como conclui Amorim e Souto (2020, p. 117), contudo, ainda mais além, pode facilitar no desenvolvimento de uma negação da própria fruição da arte literária, tendo em vista que o documento, que é proposto como guia curricular, a trata com tamanha abstração.

Segundo Antônio Candido, um dos principais críticos/teóricos literário nacional, negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade, pois a literatura “corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza” (CANDIDO, 1977, p. 188). Salientando, destarte, quando Candido fala sobre fruição da literatura, ele parte do pressuposto que a arte literária faz parte dos “bens incompressíveis”, isto é, bens que não podem ser negados a ninguém – associados diretamente ao problema dos direitos humanos. De acordo com o autor:

[...] são bens incompressíveis não apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. São incompressíveis certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão etc.; e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura (CANDIDO, 1977).

A inclusão da literatura como bem incompressível é justificada por Candido pois a literatura nas sociedades tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, sendo incluída nos currículos e proposta como equipamento intelectual e afetivo, o que, por conseguinte, molda a sua função que, na análise do autor, pode ser distinguida pelo menos em três faces: ela é construção de objetos autônomos como estrutura e significado; é também forma de expressão, ou seja, manifesta emoções e a visão do

mundo dos indivíduos e dos grupos; e é ainda forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente. Portanto, a literatura torna-se algo necessário e que está diretamente ligada aos direitos humanos. Consequentemente, uma sociedade para ser justa pressupõe o respeito de tais direitos, e a fruição da arte e da literatura, em todas as modalidades e níveis, se torna um direito inalienável (CANDIDO, 1977).

Nota-se, através desses expostos, que o diálogo entre a tríade teoria, prática e prazer é pensada e teorizada como necessidade no contexto brasileiro a muito tempo, sobretudo como direito indispensável – como já proferido no discurso de Candido nos anos 70. Contudo, mesmo tal discussão perdurando até a contemporaneidade, há ainda indícios de abordagens superficiais principalmente no que se refere na formulação de documentos curriculares, como o da BNCC, que demonstra um reconhecimento de um pensamento mais complexo frente à tríade (ao citar a fruição da arte literária), mas que expõe uma abordagem abstrata que pode não só ocasionar novos problemas como também ser conivente com o mantimento de problemas já visíveis no Brasil – não esqueçamos que estamos falando de um contexto que possui não só poucos leitores como também ocupa posições insatisfatórias comparado a outros países.

Lembremos, segundo a 5ª edição da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil⁵³⁸”, por exemplo, em 2019 foi constatado que um pouco mais da metade dos brasileiros têm hábitos de leitura, 52%, para ser mais exato; um número inferior em 4% quando comparado com o registro de 2015. A Retratos da Leitura no Brasil, que é realizada pelo Instituto Pró-Livro (IPL) com apoio do IBOPE Inteligência e Itaú Cultural, considerou “leitor” o indivíduo que leu, inteiro ou parcialmente, ao menos um livro nos últimos 3 meses antes da realização da pesquisa.

Já comparado a outros países, podemos encontrar dados da OECD – *Organisation for Economic Co-operation and Development*, sobretudo nas edições da *Education at a Glance* (2018-2022); de acordo com os indicadores de 2018, metade dos estudantes brasileiros atingiram ao menos o nível básico de proficiência em leitura no PISA – *Programme for International Student Assessment*, ou seja, o nível que possibilita a identificação da ideia central de um texto. Apenas 2% dos jovens brasileiros atingiram níveis altos de compreensão, isto é, com capacidade de compreender textos longos e ideias contraintuitivas. A colocação do Brasil na categoria leitura nesta edição foi a 57ª posição comparada a outros países, uma posição

⁵³⁸ Edição mais atual até o momento. Coleta realizada entre outubro de 2019 a janeiro de 2020. Participaram 8076 entrevistados de 208 municípios brasileiros. Foi aplicado o método de entrevista domiciliar “face a face” com registro de respostas em tablet.

preocupante visto que nos indicadores dos anos seguinte, a OECD destaca ainda mais perdas de aprendizagem em leitura na grande maioria dos países, incluindo o Brasil, desde 2020, como impacto devido à pandemia de COVID-19.

Em tese, a consciência de mudança perante ao problema é presente no Brasil, sobretudo no principal documento curricular do ensino básico, contudo, de acordo com os dados apresentados acima, algo não está sendo realizado pois há ainda um déficit problemático frente ao contato da leitura no país. Então, se há consciência do problema, por que não há práticas de solução à altura?

Guiado por tal questionamento e pela hipótese apresentada no início deste escrito, apresentarei no tópico seguinte uma simples pesquisa com alunos do ensino fundamental II (6º, 7º, 8º e 9º ano) de uma escola pública e outra da iniciativa privada, ambas da cidade de Campina Grande, Paraíba. Salienta-se, destarte, que o intuito não é apresentar um panorama geral quantitativo/qualitativo de uma situação perante a problemática da leitura na cidade, uma vez que o número de entrevistados se mostra insuficiente para tal pretensão; a intenção se volta ao vislumbre de uma situação real, mesmo que específica e limitada, para estruturarmos reflexões a sua volta, uma vez que outras instituições de ensino e seus alunos podem está enfrentando uma realidade semelhante.

As vozes dos protagonistas

A pesquisa teve como método de entrevista a aplicação de um formulário com questões que visavam identificar o contato que os alunos possuem com a leitura de textos literários e suas impressões gerais sobre as aulas de literatura na escola. Foram entrevistados 86 alunos, sendo 50 alunos da escola privada e 36 alunos da escola pública. Inicialmente, procurou-se saber se os alunos já leram algum livro (de qualquer espécie) na vida e se recebiam estímulos da família e da escola para se tornarem leitores ativos. Segue o resultado abaixo:

Gráfico 1

Fonte: Arquivo do autor

Gráfico 2

Fonte: Arquivo do autor

Gráfico 3

Fonte: Arquivo do autor

Os resultados evidenciam um número considerável de alunos do fundamental II que já leram na vida ao menos um livro, o que não é precisamente um resultado satisfatório, tendo em vista que para analisar tal questão (satisfatória) precisaríamos saber a média de livros lidos por esses alunos durante os anos; no entanto, o foco da amostra é outro: visualizar a porcentagem de alunos que nunca leram um livro na vida (27%), salientando que o público entrevistado varia dos 11 aos 14 anos, e quase 30% deste público, que está inserido dentro de uma instituição que, em tese, visa fomentar a leitura, nunca realizaram a leitura de um livro (literário ou não).

O resultado se torna ainda mais curioso quando percebemos que há um estímulo quase que massivo da escola sobre a prática de leitura dos entrevistados: 75% responderam vislumbrar esse estímulo e 25% responderam que vislumbram às vezes. Já por outro lado, enxerga-se uma realidade diferente quando o estímulo vem de casa: apenas 26% responderam “sim” sobre um estímulo familiar constante.

Diante desses resultados iniciais, é válido formar alguns questionamentos: mesmo a instituição escola estimulando o aluno diante da prática de leitura, por que

muitos alunos ainda não realizaram nem sequer a leitura de um livro (literário ou não) durante suas vidas? Por que existe tamanha discrepância entre o estímulo escolar e o estímulo familiar diante da questão da leitura? O diálogo para a formação de leitores está de fato sendo realizado entre toda chamada “comunidade escolar” (escola, família, sociedade, órgãos, etc.)? O que nos leva novamente a questionar sobre esse estímulo empregado na escola. Tal “estímulo” se resume a um impulso casual ou é uma prática constante que visa inclusive transformar tal impulso em algo de fato estimulante e interessante para os alunos? Vejamos os seguintes resultados abaixo frente ao questionamento:

Gráfico 4

Fonte: Arquivo do autor

Gráfico 5

Fonte: Arquivo do autor

Os 36% dos entrevistados que acham estimulantes e interessantes as aulas de literatura na escola e os 34% que estão satisfeitos com a abordagem atual das aulas, nos faz, no mínimo, pensar se esse “estímulo” da escola, pautado nos 75%, está de fato sendo uma prática constante e eficiente ou se está sendo resumida a um impulso casual.

Mais intrigante ainda é perceber que porcentagens entre 12% e 19% desses entrevistados afirmam dizer que não possuem aulas de literatura, alunos esses que estão inseridos até mesmo dentro da mesma instituição e classe de alunos que responderam sobre a existência dessas aulas literárias, como é o caso de 4 alunos do

9º ano da escola privada que responderam não terem aulas de literatura enquanto outros 9 alunos do mesmo ano responderam sobre tais aulas. O que esses alunos estão considerando como aula de literatura no contexto escolar? O que consideram como literatura? Ou será que não conseguiram interpretar o que foi perguntado? Já os alunos que enxergam tais aulas de literatura, por que a maioria gostaria de vislumbrar uma abordagem diferente? São questões que nos levam a refletir sobre certas incoerências, contradições e desequilíbrios diante do ensino de literatura.

Visando entender melhor as aulas de literatura ministradas a essas 86 pessoas entrevistadas, pretendeu-se saber quais os direcionamentos e aspectos que os professores normalmente focalizavam durante as aulas. Os alunos, neste caso, poderiam marcar no formulário mais de uma opção, por isso, não evidenciaremos no gráfico os resultados através de porcentagem, mas sim de números de alunos que marcaram determinado direcionamento/aspecto. Segue o resultado abaixo:

Gráfico 6

Fonte: Arquivo do autor

Constata-se, inicialmente, a congruência dos alunos que apontaram não terem aulas de literatura, visto que 18 pessoas de 86 equivalem a 20,9% (dentro da margem de erros, é um resultado parecido com os 19% evidenciados no gráfico 4). Já no que se refere aos alunos que indicam essas aulas de literatura, há um apontamento de mais da metade dos alunos sobre um direcionamento que vislumbra a análise da obra.

Entretanto, o quesito no formulário é estratégico, pois buscou notar o que os alunos consideram especificamente por analisar uma obra. Através do gráfico é possível perceber, por exemplo, que não há uma coerência entre “análise da obra” e os demais quesitos, o que nos leva a pensar que um desses quesitos não fazem parte da categoria “análise literária” proposta durante as aulas ou seguida pelos próprios alunos.

Se pegarmos alguns conceitos vigentes sobre a “análise literária”, podemos suscitar que a análise literária constitui um terreno controverso, tão quanto o próprio conceito de Literatura. Isso porque analisar uma obra parte da ideia não só de uma filosofia da ciência literária, mas também de uma filosofia da ciência pedagógica. Com isso, é fato que não pode haver modelos fixos de análise literária, pois eles em si são limitantes. Contudo, analisar uma obra literária parte de alguns pressupostos, muitos desses ligados a técnicas e métodos, e, para isso, é preciso que o aluno/analista esteja ciente para poder realizar tal análise. Um exemplo de um pressuposto é o caminho percorrido na análise, onde é preciso ter a concepção que é a própria obra que decreta o procedimento, ou seja, o caminho a percorrer inicia-se na obra e termina no método (MOISÉS, 2007, p. 11-21). À vista disso, torna-se importante um estudante conhecer teoria para desenvolver uma prática/análise mais contemplativa, o que torna indispensável, por exemplo, alguns dos quesitos colocados na pesquisa que não foram marcados por muitos dos entrevistados.

Se resgatarmos o que versa a BNCC, o apontamento diante da análise literária é ciente de tais questões, o que torna tudo ainda mais alarmante, pois não está havendo diálogo entre o discurso e a prática. Segundo o documento:

[...] as habilidades, no que tange à formação literária, envolvem conhecimentos de gêneros narrativos e poéticos que podem ser desenvolvidos em função dessa apreciação e que dizem respeito, no caso da narrativa literária, a seus elementos (espaço, tempo, personagens); às escolhas que constituem o estilo nos textos, na configuração do tempo e do espaço e na construção dos personagens; aos diferentes modos de se contar uma história (em primeira ou terceira pessoa, por meio de um narrador personagem, com pleno ou parcial domínio dos acontecimentos); à polifonia própria das narrativas, que oferecem níveis de complexidade a serem explorados em cada ano da escolaridade; ao fôlego dos textos. No caso da poesia, destacam-se, inicialmente, os efeitos de sentido produzidos por recursos de diferentes naturezas, para depois se alcançar a dimensão imagética, constituída de processos metafóricos e metonímicos muito presentes na linguagem poética. [...] destaque-se a relevância desse campo para o exercício da empatia e do diálogo, tendo em vista a potência da arte e da literatura como expedientes que permitem o contato com diversificados valores, comportamentos, crenças, desejos e conflitos, o que contribui para reconhecer e compreender modos distintos de ser e estar no mundo e, pelo reconhecimento do que é diverso, compreender a si mesmo e desenvolver uma atitude de respeito e valorização do que é diferente (BRASIL, 2018, p. 138-139).

Ou seja, há uma diferença preocupante do que é empregado na base curricular do país com o que é visualizado na realidade dos estudantes entrevistados, que deveriam, em tese, ser contemplados com abordagens e metodologias mais eficientes frente aos estudos literários. Além disso, a aplicação do currículo pelas instituições também se mostra falha na questão do diálogo com a chamada “comunidade escolar”, pois não há coerência entre o contato que os alunos têm com a leitura na escola (que como vimos na pesquisa é um contato bastante questionável) e com contato nos diferentes contextos que vivem, os diferentes grupos, incluindo o familiar⁵³⁹.

Como podemos perceber e refletir, há um desequilíbrio em todas as questões aqui apresentadas no que concerne ao ensino de literatura: desequilíbrio entre discurso e prática; desequilíbrio entre agentes mediadores; desequilíbrio entre entendimentos sobre a arte literária e, o mais preocupante, desequilíbrio entre leitores e o prazer literário. Infelizmente o ensino de literatura no Brasil, em muitos casos, continua se apresentando como um grande faz de conta. Irônico? eu diria trágico.

Considerações finais: mas afinal, como formar um equilíbrio?

Respondo a tal pergunta com outro questionamento: como formar um equilíbrio de ensino/abordagem literária em um país/cenário onde o que prevalece é o desequilíbrio? Digo, não falo apenas de um desequilíbrio pejorativo pautado na grande discrepância social econômica que milhões de brasileiros enfrentam; mas falo também de um desequilíbrio louvável/real frente à pluralidade e diversidade social que o país tem diante das diferentes raças, gêneros, culturas, religiões e realidades existenciais.

O certo então seria buscar um equilíbrio – o que pressupõe uma mesma abordagem eficiente em todos os contextos da sociedade brasileira (como muitas vezes é apresentado em documentos curriculares normativos) – ou compreender que estamos diante de uma sociedade essencialmente em desequilíbrio e que precisa ser refletida através de estratégias específicas para cada contexto?

O Brasil, como se sabe, é um país essencialmente desigual, é importante que a instituição escola, o professor, a família, a comunidade e os órgãos públicos se unam

⁵³⁹ Esta não é uma constatação apenas deste escrito, outros estudos já mostraram que incoerências, contradições e desequilíbrios, diante do ensino de literatura no Brasil, são problemáticas que nos perseguem. Destaco, por exemplo, o livro de Antônio de Pádua Silva (2016), intitulado “O Ensino de Literatura hoje: da crise do conceito à noção de escrita”, que buscou questionar o conceito de literatura do livro didático, do professor, do curso de formação de professores (Curso de Letras) e compará-los às visões que estudantes e professores do Ensino Médio (também pertencente ao ensino básico) têm sobre essa instituição; como resultado: a percepção de idiosincrasias pertinente ao conceito e sua abordagem em sala de aula.

para articularem abordagens metodológicas frente à prática de leitura que sejam pautadas dentro da realidade dos indivíduos/alunos. É um panorama rico sobre a realidade desses alunos só é possível quando todos os envolvidos e responsáveis pela vivência desses alunos contribuem com sinergia. Como consequência, talvez a tríade teoria, prática e prazer seja finalmente contemplada.

Quando pontuei no início do trabalho que os problemas em volta do ensino de literatura no Brasil possuem “adulteráveis” que alimentam os desequilíbrios constantes dos estudos e das análises literárias, falei pensando nos desequilíbrios pejorativos de uma prática pedagógica engessada e retrógada, sobretudo que são propagadas por muitos agentes responsáveis que, em tese, deveriam está trilhando por outro caminho: o da reformulação do ensino. Os “adulteráveis”, neste caso, seriam: as instituições de ensino que não se reciclam e não constituem diálogos constantes com a comunidade escolar; os tutores/professores que se acomodam diante da situação e não buscam meios de mudanças; as famílias que não procuram desenvolver um diálogo educacional junto com a instituição escolar visando o desenvolvimento dos seus filhos e do ambiente familiar; os estudantes que se entregam a uma realidade hostil, que não se enxergam como agentes de mudança e que não se permitem a um contato literário; os órgãos públicos que articulam e prometem mudanças, mas que medem esforços para desenvolvê-las eficientemente.

Como já dito, o desequilíbrio é latente. É talvez uma forma benéfica para todos os envolvidos no processo de ensino literário seja, inicialmente, vislumbrar o desequilíbrio para então articular ações, não almejando estabelecer um equilíbrio precisamente, como se os estudantes e os direcionamentos metodológicos fossem como uma massa exata a ser pesada ou atribuída valor, mas ações que busquem agir dentro dos desequilíbrios, considerando os contextos, as vivências e as realidades.

Referências

AMORIM, Marcel A. de; SOUTO, Victor A. G. A resignificação da leitura literária e do leitor-fruidor na BNCC: uma abordagem dialógica. Bakhtiniana, **Rev. Estud. Discurso**, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 98-121, dez. 2020.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Ensino Fundamental. Brasília: MEC. Versão entregue ao CNE em 03 de abril de 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp->

content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf. Acesso em: 02 abril, 2023.

CANDIDO, Antonio. Vários escritos. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1977.

DA SILVA, Antonio de Pádua Dias. O ensino de literatura hoje: da crise do conceito à noção de escritas. EDUEPB, 2016.

MOISÉS, Massaud. **A análise literária**. São Paulo: Editora Cultrix, 1977.

OBERG, Maria Silvia Pires. **Informação e significação: a fruição literária em questão**. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2007.

LIMA, Aldo... [et al.]. **O direito à literatura**. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2012.

INSTITUTO PRÓ-LIVRO. **Pesquisa Retratos da Leitura**. 5º edição. 2020. Disponível em: <https://www.prolivro.org.br/pesquisas-retratos-da-leitura/as-pesquisas-2/>. Acesso em: 10 abril, 2023.

OECD – **Organisation for Economic Co-operation and Development**. Education at a Glance, 2018-2022. Disponível em: <https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/>. Acesso em: 10 abril, 2023.

PISA - **Programme for International Student Assessment**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa>. Acesso em: 10 abril, 2023.

FORMULÁRIO. **Pesquisa realizada com estudantes do ensino fundamental II**. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1m4F3_vF_GsrRDEka-kjJV2Uvmpcrpt?usp=sharing. 2023⁵⁴⁰.

APÊNDICE A

PESQUISA - LITERATURA

pesquisaliteraria.2023@gmail.com

Qual o seu nome completo? _____

Qual o ano/série que você estuda atualmente? _____

Qual o nome da sua cidade? _____

A sua escola é pública ou privada?

[] Pública

[] Privada

Você já leu um livro completo? (Qualquer tipo de livro)

[] Sim – Nome do(s) livro(s): _____

[] Não

Você é estimulado(a) pela sua família a ler livros?

[] Sim

⁵⁴⁰ Caso o link não funcione, entrar em contato com johnnyglaydsonst.ac@gmail.com ou pesquisaliteraria.2023@gmail.com que um novo link com as folhas de respostas será enviado via e-mail.

- Não
- Às vezes

Você é estimulado(a) pela sua escola a ler livros?

- Sim
- Não
- Às vezes

Quando a sua escola oferece aulas de literatura, você acha estimulante e fica interessado para conhecer mais sobre as obras literárias abordadas?

- Sim
- Não
- Às vezes
- Minha escola não tem aulas de literatura

Quando a sua escola oferece aulas de literatura, o professor focaliza mais em quais aspectos durante a aula? (Você pode marcar uma ou mais opções)

- Análise da obra
- Vida do autor da obra
- Contexto histórico da obra
- Aspectos linguísticos da obra
- Aspectos artísticos da obra
- Minha escola não tem aulas de literatura
- Outro: _____

Você gostaria que os estudos literários em sua escola tivessem uma abordagem diferente?

- Sim, há sempre algo que pode ser melhorado
- Não, estou satisfeito com a forma atual
- Minha escola não tem aulas de literatura